

so dnya rozhdeniya K. Marksa // *Filosofiya hozyajstva*. 2019. № 1. S. 95—109.

7. *Kutyrev V.A.* Nauku i tekhnologii — pod kontrol' obshchestva! (opyt filosofsko-prakticheskogo protivostoyaniya fal'shizmu civilizacii postmoderna) // *Filosofiya hozyajstva*. 2022. № 1. S. 113—126.

8. *Kutyrev V.A.* Poslednee celovanie. СHеловек как tradiciya. SPb.: Aletejya, 2015. 312 s.

9. *Kutyrev V.A.* Filosofiya СHistogo Razuma Kanta как spekulyativnaya predposylka kosmizma, virtual'nosti i iskusstvennogo intellekta (transcendental'nyj digitalizm contra telluricheskij realizm) // *Filosofiya hozyajstva*. 2022. № 5. S. 143—159.

10. *Kutyrev V.A.* СHело-vek tekhnologij, civilizaciya fal'shizma. SPb.: Aletejya, 2022. 288 s.

11. *Kutyrev V.A., Slyusarev V.V., Husyainov T.M.* СHелovechestvo i Tekhnos: filosofiya koevolycii. SPb.: Aletejya, 2020. 260 s.

12. *Timoshchuk A.S.* Smert' avtora // *Filosofiya hozyajstva*. 2022. № 6. S. 233—241.

А.А. ТАРАСОВ

**Владимир Александрович Кутырев (1943—2022)
и Бруно Латур (1947—2022): две судьбы — две философии***

Аннотация. 24 сентября 2023 г. — 80 лет со дня рождения Владимира Александровича Кутырева. 4 октября 2023 г. — ровно год со дня его смерти. В.А. Кутырев и Б. Латур (1947—2022), философы совершенно разного склада ума, идейные оппоненты, если не противники друг друга (пусть и заочные), покинули этот мир на одной и той же неделе, первый — во вторник (04.10.2022), а второй — в воскресенье (09.10.2022), с разницей всего в пять дней. Несмотря на всю несхожесть мышления В.А. Кутырева и Б. Латура,

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Тарасов А.А. Владимир Александрович Кутырев (1943—2022) и Бруно Латур (1947—2022): две судьбы — две философии // *Философия хозяйства*. 2023. № 5. С. 193—211. DOI:

при внимательном, пристрастном рассмотрении, между ними можно найти несколько точек соприкосновения. Если философия Б. Латура — это идеология «парализации наукой», то В.А. Кутырев прямо выступает в качестве критика науки. Оба были современными «левеллерами», но в диаметрально противоположных смыслах. Если В.А. Кутырев предлагал обсуждать все проблемы науки и техники публично, то Б. Латур был сторонником так называемой «симметричной антропологии» и «плоской онтологии», где люди и вещи равны, отражающей непрерывно уermaющуюся роль человека в искусственной среде.

Ключевые слова: В.А. Кутырев, Б. Латур, парализация наукой, современные левеллеры, симметричная антропология, плоская онтология, наука как игра масштабами.

Abstract. September 24, 2023 — the 80-th anniversary of the birth of Vladimir Alexandrovich Kutyrev. October 04, 2023 — exactly one year since his death. V.A. Kutyrev and B. Latour (1947—2022), philosophers of a completely different mindset, ideological opponents, if not opponents of each other (albeit in absentia), left this world in the same week, the first — on Tuesday (04.10.2022), and the second — on Sunday (09.10.2022), with the difference of all in five days. Despite all the dissimilarity of the thinking of V.A. Kutyrev and B. Latour, with careful, a little biased consideration, several points of contact can be found between them. If the philosophy of B. Latour is the ideology of «paralysis by science», then V.A. Kutyrev directly acts as a critic of science. Both were modern «levellers», but in diametrically opposite senses. If V.A. Kutyrev proposed to discuss all the problems of science and technology publicly, B. Latour was a supporter of the so-called «symmetrical anthropology» and «flat ontology», where people and things are equal, reflecting the continuously diminishing role of man in the artificial environment.

Key words: V. A. Kutyrev, B. Latour, paralysis by science, modern levellers, symmetrical anthropology, flat ontology, science as a game of scales.

УДК 101.1
ББК 87.2, 87.3, 87.5

Так продлимся...
В.А. Кутырев

24 сентября 2023 г. — 80 лет со дня рождения Владимира Александровича Кутырева (24.09.1943 — 04.10.2022), по признанию многих коллег-философов, наиболее интересного, глубокого и самобытного из нижегородских философов последнего полувека, одного из самых влиятельных мыслителей в российской философии в целом этого же периода.

Лично я впервые услышал о В.А. Кутыреве от его сокурсника по философскому факультету МГУ имени М.В. Ломоносова, доцента Е.Н. Богданова, который у меня преподавал формальную логику на первом курсе (в 1998 г.) и однажды всем студентам на лекции сказал, что нам повезло быть современниками и даже земляками «выдающегося мыслителя» — В.А. Кутырева. Затем я прочитал его книги. Первой из них была «Разум против человека» (1999)¹. Без нее я, скорее всего, и не заинтересовался бы философией. Эта книга открыла мне философию не как «заумную» науку, а как нечто живое и «самое адекватное» для человека. После прочтения этой книги я был почему-то уверен, что это судьба — познакомиться. Это произошло уже в 2005 г. Философия невозможна без отношения «учитель — ученик».

4 октября 2023 г. — ровно год со дня его смерти. Совпадение или проявление «духа времени», но В.А. Кутырев и Б. Латур (1947—2022), философы совершенно разного склада ума, идейные оппоненты, если не противники друг друга (пусть и заочные), покинули этот мир на одной и той же неделе, первый — во вторник (04.10.2022), а второй — в воскресенье (09.10.2022), с разницей всего в пять дней. Идея сопоставления, сравнения различных философов на основе чисто внешних и случайных совпадений бывает очень плодотворной, и в этом нет ничего нового или странного. Например, «общим местом» является указание на то, что Ф. Ницше умер 25 августа 1900 г., а «наш» В.С. Соловьев — 13 августа того же года, т. е. с разницей меньше двух недель. Именно с этих событий, соответственно, в Европе и в России, как считали люди того

¹Эта книга была дополнена и переиздана в 2016 г. издательством «Алетейя» под названием «Унесенные прогрессом».

времени, не формально, а по существу начался XX в., «пророками» которого стали эти две фигуры. Или указывают, что три философа разных эпох — тот же Ф. Ницше, а также М. Вебер и М. Фуко — каждый умер от болезни своего времени, соответственно, от безумия, «испанки» и ВИЧ/СПИДа. Да и я сам уже использовал это «ход мысли», когда указывал на сходство или историческую параллель между смертью двух «подвижников» — того же М. Вебера от «испанки» в 1920 г. и китайского врача Ли Вэньляна (Li Wenliang), который заговорил о смертельной угрозе коронавируса всему человечеству еще в ноябре — декабре 2019 г., продолжавшему свою работу в очаге заражения (г. Ухань), и заплатившему за это собственной жизнью 7 февраля 2020 г., ровно через сто лет после первого [13].

Магия цифр и совпадений? Возможно. Но еще и странная магическая привлекательность смерти... Кутырев всегда выступал против бессмертия. Отсутствие смерти равнозначно отсутствию жизни. Индивидуальное бессмертие — то же самое, что смерть человечества. Или: «Чувственная любовь к жизни заменяется умозрительной любовью к бессмертию». Наконец: «Собственно человеческое утрачивается незаметно. Мы не будем знать, когда нас не будет». О неминуемо приближающейся с возрастом собственной смерти Кутырев — наполовину в шутку, наполовину всерьез — говорил, что скоро неизбежно «присоединится к большинству». Мы, люди, которые в данный момент времени живут на Земле, всегда находимся в меньшинстве. И поэтому тем более удивительным и странным является то, как мы здесь живем, как друг к другу относимся. Не по-человечески...

Для журнала «Философия хозяйства» В.А. Кутырев был «своим» человеком, с чисто формальной точки зрения, поскольку являлся членом его научно-редакционного совета, но и по духу, так как считал данный журнал самым интересным и содержательным среди всех академических научных журналов, издаваемых в настоящее время в России. В сравнении с ним все остальные издания, как считал В.А. Кутырев занимают «мелкотемье», «пустой возней». Вот, например, журнал «Цифровой ученый» («The Digital Scholar: Philosopher's Lab»). Хотя он также входил в его редакционную коллегию. То есть дело не в статусе, а в сути.

По моему опыту, поскольку я по первому образованию экономист, экономика как наука является аутистичной дисциплиной.

Единственный выход для нее из этого состояния — осознать невозможность охватить мир с абсолютной точностью. Только тогда она сможет стать действительно полезной для понимания реальной экономики. Пока же экономисты в подавляющем большинстве придерживаются аутичной позиции, согласно которой поведение человека не может не соответствовать рациональному предположению о максимизации выгоды. Все остальное для нее — ересь «по умолчанию». Если этого не сделать — и это относится ко всем наукам! — то вытесненные анализом объекты станут обратимыми. Эта метаморфоза чревата катастрофами. Предметы анализа повсюду становятся хрупкими — именно благодаря анализу! Они мстят за это. Тут Н. Талеб, назвавший ученых «хрупкоделами» («fragilista») совершенно прав. Так, измерение, произведенное с частицей, например с фотоном, нарушает работу экспериментальной установки до такой степени, что другая частица, отделенная от первой бесконечным расстоянием, равным в нашем масштабе нескольким световым годам, мгновенно создает эхо этого движения. Это называется «порочный круг». Притязания человеческого разума на абсолютную значимость не могут быть опровергнуты средствами самого же разума. Ф. Ницше это хорошо понимал. «Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?» (1 Кор 1:20) В существующих экономических (в частности, народнохозяйственных) и демографических моделях социальные, духовные и гуманитарные переменные почти не представлены. Опять же, за исключением «Философии хозяйства».

Аутизм выступает синонимом поведения согласно алгоритму, фрейму, стереотипу, мифу, скрипту. Всему тому, о чем подробно в своих работах писал Бруно Латур. За последние пять лет (с начала 2019 г., № 1 (121)) я насчитал, что Латур (Latour) встретился в журнале «Философия хозяйства» 30 раз. На момент написания данного текста последним вышедшим номером журнала является № 4 (148), 2023. То есть 30 упоминаний приходятся на 28 номеров. Таким образом, в среднем получается не очень часто — всего одно упоминание на выпуск. Хотя в целом слава Б. Латура в последние годы его жизни шла на спад. Пик популярности французского философа пришелся на 2013 г. Возможно, причина объективна, поскольку из-за тяжелой болезни (рака поджелудочной железы) его активность действительно уменьшилась.

Рис.1. График частоты упоминаний [Bruno Latour] в «Google Ngram Viewer»

Более конкретно, Латур упоминается в моей статье [12], где акторно-сетевая теория на онтологическом уровне выступает как противостоящая идее суверенитета. В.А. Кутырев критикует его идею человека как «оцифрованной вещи» [7]. Ф.И. Гиренок, анализируя философию антропоцена, уточняет, что она «родилась в головах новых натуралистов», к которым, без сомнения, относится Б. Латур [3], с точки зрения которого вообще все может быть «социальным», что и подтверждает, например, сегодняшняя китайская «система социального кредита» (рейтингования) [2]. Кроме того, Латур жаждал прихода второй половины социального: природного. Пусть даже и в обличье коронавируса! [1]. Молодой и перспективный философ из Москвы А.А. Медникова пишет о плоской объектоориентированной антиантропологической онтологии и, соответственно, переопределении социального у Латура [11], а также о его глубокой вовлеченности в сегодняшний постапокалиптический экологический дискурс [10].

Даже смерть двух философов диаметрально противоположна — если В.А. Кутырев умер внезапно (уснул и не проснулся), то Б. Латура не стало после долгой борьбы с онкологией. Такова и их философия — одна быстрая, легкая и резкая как сама жизнь, а другая — тягучая, тяжелая и занудная как смерть. Несмотря на всю несхожесть мышления В.А. Кутырева и

Б. Латура, при внимательном, пристрастном рассмотрении между ними можно найти несколько точек соприкосновения.

При поверхностном взгляде может возникнуть ощущение, что сегодняшние технологии NBIC(S)-конвергенции воплощают собой идеалы и даже торжество коммунизма и социализма, их рванш. Но на самом деле это не более чем структурно-технический, «системно-догматический» социализм. В своем отношении к прогрессу такой социализм неотличим от капитализма. Главной сущностной чертой социализма должна быть отнюдь не «плановость», но «гуманность». В течение десятилетия 1980-х гг., как отмечает В.А. Кутырев, даже «социологическое лицо» общественности приобрело дополнительный социотехнический оттенок, все больше выходит литературы по проектированию и управлению социальными процессами, говорят даже о «технологии идеологического обеспечения», технике пропаганды и т. п. [6, 41] Латур в этом смысле со своим «техноутопизмом» очень точно попал «в струю»...

Впрочем, сегодня «утопией» объявляют как раз человека как рационального, телесного, эмоционального и духовного существа. Спрашивают, в стиле М. Горького в его «Климе Самгине», показывающем декадентскую позднецарскую Российскую империю: «А был ли мальчик-то? Может мальчика-то и не было?..» Именно так, например, это и делает Б. Латур с его «We have never been modern». Так же и с социализмом. Может быть, нам это все только причудилось? И сегодня мы, наконец, проснулись... Или, наоборот, уснули?.. Эта позиция исходит из сомнения в возможности прогресса, при апелляции к возможностям (строго биологическим!) человека.

Вообще, по всей видимости, время 1960—1970-х гг. было по своему беспрецедентным и судьбоносным для всего мира, поскольку именно тогда впервые в истории соединились две разнонаправленные траектории: социализм и экологизм, правые и левые. Та же траектория своеобразно повторяется и в интеллектуальной эволюции В.А. Кутырева: он движется от социализма («Социализм: между прошлым и будущим» (1990)) к ко-эволюции («Естественное и искусственное: борьба миров» (1994)). Советская версия социализма была уникальна тем, что вместо эксплуатации одного класса другим, здесь была эксплуатация населения со стороны государства. Напомним, что капитализм — это общественно-экономическая

формация, для которой характерна эксплуатация одного класса другим (капиталисты эксплуатируют пролетариат, наемных рабочих), но при равенстве людей (человечества) с природой, со всеми другими биологическими видами, но не только... Так, тот же самый Б. Латур говорит о необходимости создания «парламента вещей», т. е. равенства прав людей и вещей. Но, и это вслух не говорится, хотя если уж речь идет о капитализме, то автоматически следует, за счет ущемления прав людей. Социализм же, напротив, отличается тем, что здесь снимается эксплуатация человека человеком, достигается их реальное равенство, но это возможно достичь, как и в случае первобытно-общинного строя (первобытно-коммунального, а не коммунистического), лишь посредством более эффективной эксплуатации людьми (человечеством) природы. В диалектической логике исторического развития — это «первобытно-общинный строй», только на новом, более совершенном и прогрессивном витке развития². Вот только «сплеть огромную сеть (мафиозно-клановую систему, круговую поруку) отношений, как пауки, мы живем и чувствуем себя в ней как мухи». Или «акторы» в терминологии Б. Латура. Может ли технология объединять нас? Да, если мы сами станем технологичными!

Одна из самых известных (иногда о ней говорят как об «основополагающей») работ Б. Латура «Наука в действии» (1987) в самом своем названии содержит большую долю юмора или даже издевки над читателями, ведь по-английски, если прочитать не «Science in Action», но «Science InAction», то получится «паралич науки» или даже «парализация наукой»! Если в случае Б. Латура непонятно, он за эту самую парализацию или против, в первую очередь потому, что для акторно-сетевой теории нормативное измерение вообще отсутствует, пустое место (вот почему и «модерна никогда не было»), то В.А. Кутырев прямо выступает в качестве критика науки. Он так прямо и говорил, что философия науки должна порвать с ее обоснованием или легитимизацией. Она возможна только в качестве критики науки, т. е. критики науки как нео-догмы, тотальной постидеологии.

² Такая «закономерность» известна под названием «макиавеллианского интеллекта», или «эффекта Берна — Уайтена» (см.: [16]).

Известно, что В.А. Кутырев предлагал обсуждать все проблемы науки и техники публично. В этом смысле его можно назвать «современным левеллером». Б. Латур тоже левеллер, но в диаметрально противоположном смысле — уравниватель «людей» и «вещей» (о необходимости «парламента вещей» мы уже упомянули). Латур, как известно, был сторонником так называемой «симметричной антропологии», позиции уравнивания людей с «вещами». Под последними может пониматься все — как природное, так и техническое, и даже социальное или воображаемое, метафорическое. Другое название философии Б. Латура — «плоская онтология», утверждающая, что люди и вещи равны, между ними и внутри них нет никаких иерархий, ведь любые иерархии по определению — всего лишь иллюзия, антропоморфизм. В.А. Кутырев считает это очевидным симптомом критикуемого им, «едва прикрытого риторикой слепка с положения человека в искусственной среде, его непрерывно уমাляющейся здесь роли» [5, 314], вплоть до «потери дара речи». Не случайно, пишет он, «в компьютерных текстах исчезают имена собственные, которые теперь пишутся с маленькой буквы, ибо техника не отличает живое от неживого... [М]ыслят деревья, камни, животные, артефакты, отношения между ними — лишь бы не голова... [Человек] не мыслит как таковой, по природе. Если Ното, наряду с другими объектами, и существует, то без sapiens. Такова уж теперь его “природа”... [Н]емыслимое в модернистскую эпоху ценностное уравнивание человека с любыми другими феноменами мира казалось тогда дерзким, но оно доводит до логического завершения лишение его статуса субъекта» [5, 427]. Субъект превращается в агента сетей, «сгусток информации»... Б. Латур лишь предвосхитил такое положение, новую (де)онтологию, провозгласив «симметричное равенство вещей и людей». Это действительно уже (де)онтология, т. е. и не онтология, а ее деконструкция, и не деонтология, поскольку, в очередной раз повторим, здесь нет места ничему нормативному. Это «пресловутая политкорректность, [которая] реализуется как вы(у)равнивание всего: нет ни мужчин, ни женщин, ни белых, ни черных, ни больных, ни здоровых, ни умных, ни глупых, ни красивых, ни уродов, ни добра, ни зла» [8, 10]. Тем более, бытия и небытия. И об этом с восторгом толкуют последователи Б. Латура как о великом достижении в философии науки. Причем, у(вы)равнивание идет по низшему уровню, чтобы было «все вклю-

чено». В 1980-е гг. даже на Западе первые работы Б. Латура воспринимались как скандальные, не говоря уж о нашей стране... Тогда «уравнивание людей с вещами [было] скандал[ом]. Теперь... [же] в основном восторженные пересказы как нового слова в философской антропологии. “Темное Трансвековье”. Время Mortido» [8, 278].

Еще раз подчеркнем главную претензию к акторно-сетевой теории — все эмпирическое здесь делается нормативным («что есть, то и должно быть»), тогда как все нормативное рассматривается как эмпирия и в этом смысле ничем не отличается от марксистской, фрейдистской, дарвинистской или даже ницшеанской «критики морали». Но сама эта схема «извращения», подмены понятий как нельзя лучше подходит для понимания смысла понятия «метаморфозы» как раз в философском смысле. В своей последней (финально-терминальной) работе «A Metamorphosis» (2021) Б. Латур определяет: метаморфоза — это когда нормальное становится патологией, а патология — нормой.

Всю «анекдотичность» смысла философии Б. Латура, которую большинство сегодня принимает «на полном серьезе», можно проиллюстрировать следующим примером, который сам Латур, по всей видимости, очень любил, поскольку часто к нему обращался, и который сводится к вопросу: должен ли пистолет отвечать за «склонение к преступлению»? [15]. Часто говорят, что не оружие убивает людей; это люди убивают людей. Очевидно, что это так. Объекты, вещи сами по себе ничего не делают. Какую ответственность, например, несет пистолет? Ведь в некоторых случаях, очевидно, окружающие нас вещи влияют на наш выбор. Склоняют к нему, подталкивают. Аргумент об ответственности оружия за насилие с применением огнестрельного оружия может показаться неразрешимым. Но, с точки зрения акторно-сетевой теории Б. Латура, как только мы отделяем «ответственность» от «вины», все становится намного проще. Латур говорит о «сценариях» («скриптах»), которыми сопровождают нас окружающие объекты. Так, пистолет несет в себе ряд намерений и сценариев, потому что оружие делает вполне определенные вещи, а не другие. Это прокладывает определенные «пути», которые как бы «транслируют» наши цели и намерения, в результате чего мы начинаем иначе думать о себе и наших возможных действиях, когда имеем при себе оружие, нежели когда у нас его нет. Это не означает, что оружие определяет, что мы бу-

дем делать, но оно обеспечивает контекст наших действий, совсем игнорировать который было бы неуместно. С точки зрения Б. Латура, хотя у агента могут быть намерения и цели, у оружия есть свой собственный «сценарий», и когда у агента есть оружие, мы не можем рассматривать ни агента, ни оружие изолированно друг от друга, но должны смотреть на намерения единой сети «агент — оружие». Означает ли это, что у «пистолета» есть «намерение»? Разве это не нонсенс? «Скрипть» пистолета дают нам ряд «ролей для исполнения». Но, как мы уже указали, это оставляет в стороне вопрос о «вине», концентрируясь только на понятии «ответственности». Мы прекрасно знаем, что человек каждый раз принимает решения в ситуациях, которые влияют на его выбор. Однако очевидно, что не каждый, у кого есть оружие, делает выбор в пользу стрельбы. Неправильно как обвинять пистолет наравне с человеком, так и обвинять человека без учета обстоятельств его выбора.

В связи с этим любой русский человек, хоть немного знакомый с отечественной историей, сразу же вспомнит в этой связи случай с «ссылным колоколом». Напомним, что в 1591 г. угличане были возведены набатным колоколом об убийстве царевича Дмитрия, с чего и начались народные волнения и даже самосуд над предполагаемыми убийцами. Как «подстрекатель к бунту» колокол был жестоко наказан — сброшен с колокольни, лишился «языка» и «уха», публично выпорот, наконец, вместе с другими жителями Углича, также лишившимися некоторых частей тела, приговорен к «ссылке» в Тобольский острог — аж на 300 лет! Согласно летописям и преданиям, угличане почти год волокли его в ссылку на себе. Так колокол и оказался в 1593 г. в Тобольске, где его заперли в воеводской избе, сделав на нем надпись — «первоссылный неодоушенный из Углича». Между прочим, о «ссылном колоколе» вспоминали декабристы, считавшие его олицетворением бунтарства. В общем, анекдот, да и только!

Но сегодня еще недавно приводившие людей в ужас антиутопии оказались чуть ли не самым вождленным устройством, к которому стремятся как к Утопии. Вот и Латур «искренне» (?) радуется, когда находит подтверждение своей теории (акторно-сетевая — ANT), согласно которой человек ничем не отличается, а значит, и ничем не лучше муравья (игра слов, так как «ant» по-английски как раз «муравей»), а человеческое общество — муравейника. Он пря-

мо-таки испытывает воодушевление, даже трепет, рассуждая о всеобщем карантине, самоизоляции времен пандемии коронавируса — как о свидетельстве того, что мы действительно превращаемся в муравьев, термитов, насекомых, прямо как «кафкианский» Грегор Замза. Не важно, что это свидетельство такое извращенное и превратное. Главное, что его «мысль» о «пастеризации Франции» в глобальном масштабе совпадает с «коронавизацией» всего мира.

Для большинства Б. Латур наиболее тесно ассоциируется с акторно-сетевой теорией (ANT). Он также хорошо известен, особенно среди представителей гуманитарных наук, как тонкий аналитик современности и, в более узком смысле, как энергичный защитник окружающей среды. Менее широко известны обширные труды Б. Латура по религии. Лекции Латура в Гиффорде в 2013 г. «Лицом к лицу с Геей: новое исследование естественной религии». Ее основная идея: мы (люди) — всего лишь ее (Геи) микробиота! Микрофлора... Вот откуда такой интерес к Пастеру и, затем, к коронавирусу!

С точки зрения В.А. Кутырева, «существуют средства, соразмерные человеку, а есть превышающие его. При этом, мощность средств образует огромное поле притяжения целей, задавая их выбор и содержание. И чем мощнее средства, тем мощнее это поле. Технические силы требуют приложения» [4, 17]. В этом Б. Латур совершенно прав. Но «став пост-человеческими, они превращаются в «целевую причину». Это мир, созданный и создаваемый самим человеком, но приобретающий независимость от своего творца. *Actus hominis contra actus humanus...*³

Такова постановка главной проблемы нашего времени в «прогрессивном марксизме». Ведь это Маркс первым сказал, что человек оказался во власти своих собственных творений, так называемых фетишей. Фетиш — это созданные человеком вещи, т. е. совершенно искусственные, но которые человек объясняет на языке природных сил, т. е. как абсолютно естественные. Результатом такого переворота, или фетишизации, как раз и оказывается ситуация при которой человек начинает «производиться» отчужденными от него силами и явлениями.

³ Деяния человека против человека (лат.).

Напомним, что суть научного метода (индуктивного и экспериментального), с точки зрения Фрэнсиса Бэкона (1561—1626), наиболее точно и лаконично выражена в формуле «Знание — сила» («scientia potentia est», или «scientia est potentia»). Как понять этот слоган? Итак, целью людей является сила, т. е. власть над природой. Но все дело в том, что в исходной, начальной точке люди не обладают властью над природой. Скорее это она управляет ими. Что же нужно делать, чтобы получить такую власть? Согласно Фрэнсису Бэкону, на первом этапе мы, люди, должны найти такую локальную точку пространства, реальности, в которой мы будем обладать всей полнотой власти, т. е. контролировать максимально возможное число параметров, которые определяют данную ситуацию. Это означает, что мы должны на первом шаге уменьшить масштаб наших притязаний или той области, которую мы желаем контролировать. Таким локальным пространством может быть, например, лаборатория, в стенах которой мы контролируем 99,9% параметров. Если мы не способны это сделать, тогда производим следующую итерацию, т. е. уменьшаем масштаб еще и еще, пусть даже самого маленького, микроскопического уровня, до тех пор, пока, наконец, не найдем эту точку, где нам принадлежит вся полнота власти, все находится под нашим абсолютным контролем. В конце концов, это может быть совсем небольшой участок, фрагмент реальности.

Например, вот ботаник, который натывается на растение, анализирует его физический состав и обнаруживает, что оно содержит стабильное соединение с некоторыми интересными питательными или терапевтическими свойствами, которые, возможно, стоило бы синтезировать в другой и более широко доступной форме. Таким образом, возникает вопрос, помимо конкретной экологии, которая породила конкретное растение, сколько других экологий и, возможно, даже конкретных физических носителей (в конце концов, соответствующие свойства не обязательно культивировать в растениях, их можно просто производить как лекарства) могли бы поддерживать соответствующий набор свойств в виде стабильного соединения? Для Ф. Бэкона и его последователей «стабильное соединение» является самым научным методом, который затем может служить инфраструктурой для новых и улучшенных обществ по всему миру.

Итак, на первом этапе мы ищем именно такую стабилизированную форму. Этот первый шаг вполне понятен даже простому обывателю, поскольку для нас вполне обычной является ассоциация науки с лабораториями, пробирками, микроскопами и т. д. Но самое интересное начинается на втором этапе, на втором шаге, о котором часто забывают и который является даже более интересным и важным для понимания сути науки и научного метода. Здесь мы должны полученную нами «стабилизированную» форму масштабировать до размеров всего мира, всей реальности, т. е. раздвинуть стены лаборатории или пробирки до тех пор, пока они не совпадут со всем миром. Вот тогда мы достигнем нашей цели, т. е. власти над всей природой. Как в свое время говорил о Жане Кальвине Вольтер, он «открыл двери монастырей не для того, чтобы выпустить монахов оттуда, а чтобы загнать всех людей в монастырь», ровно то же самое должна сделать наука, т. е. «о-научить», и тем самым «очеловечить» мир, наложить на мир «нашу проекцию». И вот здесь начинаются все сложности. Ибо первый шаг довольно прост. Этим ежедневно занимается и любой сегодняшний ученый. Первая «сложность» второго этапа проявляется в том, что человек сам становится «управляемым» и беспомощной марионеткой! Эта инверсия масштаба очень напоминает космическую утопию нашего Н.Н. Федорова, которого логика необходимости «попасть» на атомный уровень, где только и возможно воскрешение всех умерших, привела в космос, где мы оказываемся настоящими песчинками и даже наночастицами.

Итак, отсюда видно, что наука — не более чем «игра (жонглирование) масштабами». Возьмем пример того же самого, но теперь из области «научной медицины». Когда возникает научная медицина? Она возникает с появлением клиники. А что такое клиника? Что такого она позволила сделать или достичь и тем самым заложила основы или возможность появления научной медицины? Медицина работает с очень сложным объектом. Человек — это многофакторная модель. Даже мультифакторная модель. У каждого человека своя наследственность, свой образ жизни, профессия, питание, экология, среда, мышление. Все это и много чего еще влияет на состояние его здоровья. Необычайно сложно, почти невозможно учесть все эти факторы и установить, понять, как конкретно они влияют на болезнь или выздоровление. А может быть, это и не нуж-

но? И медицина действительно нашла способ обойти эту сложность. В первую очередь, с помощью учреждения клиники. Что, по сути, делает клиника или что она позволяет делать медицине? Она резко уменьшает эту сложность, «срезает» ее, редуцирует в идеале до двухфакторной модели. Это вообще идеал науки — двухфакторная модель. $X = Y$. «Медицинская достоверность устанавливается, исходя не из полностью наблюдаемого индивидуального случая, а исходя из множественности полностью обзораемых индивидуальных фактов» [14, 129]. Но только при условии, что условия эксперимента унифицированы! Иначе нельзя выявить закономерность, единое основание. Как указали в «Диалектике Просвещения» (1969) М. Хоркхаймер и Т. Адорно, современная наука рассматривает объекты только в той мере, в какой они «поддаются» изготовлению и контролю. В этой метаморфозе природа вещей проявляется, как всегда, одна и та же. «Чтобы клинический опыт стал возможным как форма познания, ...[н]еобходимо было поместить болезнь в коллективное и однородное пространство [14, 236]. «[М]едицинское знание... нуждается не в естественной среде, но в нейтральной, то есть во всех своих отделах гомогенной... Необходимо, чтобы все [случай] были в ней возможны, и возможны одним и тем же образом» [14, 137—138]. И вот с таким уровнем сложности уже вполне можно и нужно работать: можно назначать лечение, лекарства, процедуры, выстраивать общение с больным, ставить диагноз, выявлять симптомы, синдромы и т.д. Чем меньше факторов, тем выше шансы на успех, а вероятность ошибки и рисков, соответственно, минимизируется. «[М]едицинский взгляд... не удовлетворится тем, что очевидно видимо, он должен позволить оценить шансы и риск: это взгляд-калькулятор» [14, 114]. Это тот же самый первый шаг, который и описывает Фрэнсис Бэкон в рамках своего научного метода. У каждого направления в научной медицине своя история возникновения. Дисциплинарность — это разделение, дробление знания до такого уровня, чтобы им можно было управлять!

Но основной гегелевский механизм интеграции, *Aufhebung*, переводимый как «снятие», или «сублимация», подразумевает, что разрозненные области знания должны частично утратить свою самобытность, чтобы быть поглощенными более широким синтезом. Даже несмотря на то, что к концу XIX в. само понятие «*Aufhebung*» было сведено к более обобщенной концепции редукции. Как мы

уже сказали, главную сложность, проблему, интерес философии представляет именно этот второй шаг. А что же будет дальше? Что за мир мы получим в итоге? А получим мы то, что, например, философия описывается таким понятием, как «медикализация» общества, при которой медицина превращается в главный инструмент власти и контроля над обществом. И обосновывается это, например, в рамках современного трансгуманизма, тем, что «человек» — это диагноз. А если есть диагноз, то с точки зрения медицинской логики есть и болезнь. А болезнь нужно лечить. И человека начинают лечить — еще с того момента, когда он не родился, с пренатального (эмбрионального) периода, с момента рождения, всю жизнь и до его смерти, и даже после его смерти. Медикализация и означает вот этот второй шаг в рамках научного метода, когда мы масштабируем клинику до размеров всего мира, всей реальности. Воплощением, реализацией этого второго шага и были, в частности, события, связанные с пандемией коронавируса. В этом вся суть научной медицины — сначала сциентизировать общество, чтобы затем очеловечить мир. И, конечно, Латур абсолютно прав. Даже примитивно банален в описании этого — самого главного! — механизма науки. Собственно говоря, «коронавирус» и был попыткой сделать этот второй шаг, т. е. глобализировать «медицинскую власть», масштабировать ее, наложить эту «сетку» на весь мир, на все человечество. Вот так человек оказывается под контролем, во власти созданных им самим средств.

То, что описанная нами основная схема действия науки верна, подтверждается даже тем, что «самая влиятельная» философия науки XX в. — Т. Куна — сводится к тому же самому: две главные и одномоментные, как две стороны одной монеты, тенденции развития науки в XX в. суть специализация (миниатюризация, парадигматизация) и массивфикация (Big Science). Вторая без первого невозможна. Также как и первая без второго! Философия сегодня «в полный рост» говорит (и должна говорить) о том, что нам нужно начинать со второго шага, т. е. сразу решить, а что же мы хотим получить в итоге. Какой мир мы хотим получить? Об этом, в том числе, вся философия В.А. Кутырева. Человек оказывается во власти своего собственного творения, т. е. науки, и при этом не понимает, что же получает в итоге. А в итоге он получает, и это показывает В.А. Кутырев, не власть человека над миром, а власть науки над

человеком, т. е. инструментов власти над ним самим. Например, он пишет о том, что сегодня медицина стала «хронической». «По-научному, ее называют превентивной. Это когда болезни начинают лечить до их появления. Болезнь стала “нормой” вместо здоровья. Прежде всего, потому что позволяет манипулировать человеком заранее. И лечить уже не тело, а сразу манипулировать “генетическим аппаратом” или “связями в мозгу”, используя новейшие технологии (генетическую инженерию, “ядерную медицину” и др.). Все новорожденные сразу объявляются больными. Так уже происходит, хотя пока и не массово, в порядке исключения. Но все идет к тому, что это должно стать нормой. Патология — это когда родят здорового ребенка. Но ему не позволят быть здоровым. Сразу будут лечить от (все)возможных болезней. Фактически это превращение человека в материал для сращивания с техникой, трансформация в киборга. Что уже реально делается в лабораториях. Если смотреть на это немного дальше своего носа — то страшно, что в них сейчас делается. Вырвавшийся оттуда коронавирус — только начало» [9, 253—254]. Это описание «шизофренического» состояния человеческого мира и разума. Сумасшествия, но все-таки не в смысле шизофрении, когда больной осознает свой недуг, но паранойи, когда он в нем упорствует, считая здоровьем. И фанатически навязывает это «здоровье» другим. Пытаясь преодолеть политическое идолопоклонство, мы продолжаем культивировать научное.

Литература

1. *Гиренок Ф.И.* Коронавирус: свобода или судьба? // *Философия хозяйства*. 2020. № 3. С. 207—222.
2. *Гиренок Ф.И.* О двух путях вхождения в числовой порядок // *Философия хозяйства*. 2020. № 4. С. 153—170.
3. *Гиренок Ф.И.* Россия в разъединительном синтезе постпандемии // *Философия хозяйства*. 2021. № 2. С. 151—155.
4. *Кутырев В.А.* Естественное и искусственное: борьба миров. Н. Новгород.: Издательство «Нижний Новгород», 1994. 199 с.
5. *Кутырев В.А.* Сова Минервы вылетает в сумерки. СПб.: Алетейя, 2018. 427 с.
6. *Кутырев В.А.* Современное социальное познание. М.: Мысль, 1988. 202 с.

7. *Кутырев В.А.* Человек как несовершенное совершенство (антропоконсерватизм contra трансгуманизм) // *Философия хозяйства*. 2021. № 1. С. 73—86.
8. *Кутырев В.А.* Чело-век технологий, цивилизация фальшизма. СПб.: Алетейя, 2022. 288 с.
9. *Кутырев В.А., Слюсарев В.В., Хусяинов Т.М.* Человечество и Технос: философия коэволюции. СПб.: Алетейя, 2020. 260 с.
10. *Медникова А.А.* Постапокалиптичность экологического дискурса в современной философии // *Философия хозяйства*. 2023. № 2. С. 150—169. DOI: 10.5281/zenodo.7841384.
11. *Медникова А.А.* Статус человека в современной философии // *Философия хозяйства*. 2020. № 6. С. 160—181.
12. *Тарасов А.А.* Метафизический сюзеренитет: шаг вперед, два назад // *Философия хозяйства*. 2022. № 5. С. 160—171.
13. *Тарасов А.А.* NBIC-вирус пандемического контроля: quo vadis? // *Философия хозяйства*. 2020. № 3. С. 197—207.
14. Фуко М. Рождение клиники. М.: Академический Проект, 2010. 252 с.
15. *Latour B.* On technical mediation // *Common Knowledge*. 1994. Vol. 3. No. 2. P. 29—64.
16. *Whiten A., Byrne R.* Machiavellian Intelligence II: Extensions and Evaluations. Cambridge: Cambridge U.P., 1997. 403 p.

References

1. *Girenok F.I.* Koronavirus: svoboda ili sud'ba? // *Filosofiya hozyajstva*. 2020. № 3. S. 207—222.
2. *Girenok F.I.* O dvuh putyah vhozhdeniya v chislovoj poryadok // *Filosofiya hozyajstva*. 2020. № 4. S. 153—170.
3. *Girenok F.I.* Rossiya v raz"edinitel'nom sinteze postpandemii // *Filosofiya hozyajstva*. 2021. № 2. S. 151—155.
4. *Kutyrev V.A.* Estestvennoe i iskusstvennoe: bor'ba mirov. N. Novgorod.: Izdatel'stvo «Nizhnij Novgorod», 1994. 199 с.
5. *Kutyrev V.A.* Sova Minervy vyletaet v sumerki. SPb.: Aleteya, 2018. 427 с.
6. *Kutyrev V.A.* Sovremennoe social'noe poznanie. M.: Mysl', 1988. 202 с.

7. *Kutyrev V.A.* Chelovek kak nesovershennoe sovershenstvo (antropokonservativizm contra transgumanizm) // *Filosofiya hozyajstva*. 2021. № 1. S. 73—86.
8. *Kutyrev V.A.* Chelovek tekhnologij, civilizaciya fal'shizma. SPb.: Aletejya, 2022. 288 c.
9. *Kutyrev V.A., Slyusarev V.V., Husyainov T.M.* Chelovechestvo i Tekhnos: filosofiya koevoljucii. SPb.: Aletejya, 2020. 260 c.
10. *Mednikova A.A.* Postapokaliptichnost' ekologicheskogo S. 150—169. DOI: 10.5281/zenodo.7841384.
11. *Mednikova A.A.* Status cheloveka v sovremennoj filosofii // *Filosofiya hozyajstva*. 2020. № 6. S. 160—181.
12. *Tarasov A.A.* Metafizicheskij syuzerenitet: shag vpered, dva nazad // *Filosofiya hozyajstva*. 2022. № 5. S. 160—171.
13. *Tarasov A.A.* NBIC-virus pandemicheskogo kontrolya: quo vadis? // *Filosofiya hozyajstva*. 2020. № 3. S. 197—207.
14. *Fuko M.* Rozhdenie kliniki. M.: Akademicheskij Proekt, 2010. 252 c.

М.М. ГУЗЕВ

Непокорный

(Отклик на книгу Ю.М. Осипова

«Страда. Непокорный автоопус. О себе самом — от себя и со стороны»)*

Аннотация. В статье предпринимается попытка раскрыть многогранный вклад Ю.М. Осипова, с помощью иного мировоззренческого путеводителя — софиасофии, в разработку «вечных проблем» — современный мир, загадочный человек, феномен России.

Ключевые слова: наука, философия хозяйства, мир, человек, Россия.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Гузев М.М. Непокорный (Отклик на книгу Ю.М. Осипова «Страда. Непокорный автоопус. О себе самом — от себя и со стороны») // *Философия хозяйства*. 2023. № 5. С. 211—216. DOI: